

PEDAGOGICAL SCIENCES

ORGANIZATIONAL METHODOLOGY OF A CHEMISTRY EXPERIMENT RECOMMENDED FOR USE IN TEACHING TOPICS RELATED TO "CLASSIFICATION OF CHEMICAL REACTIONS" IN SECONDARY SCHOOLS

Nuriyeva Matanat Sarkhan

Doctorial student in the program of doctor of philosophy.

Lecturer at the Baku Engineering University

<https://orcid.org/0009-0000-7461-9912>

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ "KİMYƏVİ REAKSİYALARIN TƏSNİFATI"-NA AİD MÖVZULARIN TƏDRİSİNDƏ İSTİFADƏSİ TÖVSIYƏ OLUNAN KİMYA EKSPERİMENTİNİN TƏŞKİLİ METODOLOGİYASI

Nuriyeva Mətanət Sərxan qızı

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant.

Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi.

<https://orcid.org/0009-0000-7461-9912>

Abstract

It should be noted that one of the most difficult points for students in teaching chemistry in secondary schools is the experimental study of the subject. Every chemistry teacher should work in the process of teaching the subjects so that students do not approach chemistry as an introduction to the basics of a certain science. In the process of teaching chemistry, the methodology for organizing experiments based on laboratory and practical exercises in the teaching process should be correctly determined in order to develop the observational skills, critical thinking, and the ability to draw conclusions from the knowledge they have acquired in the subjects taught in the process of teaching chemistry.

Xülasə

Qeyd etməliyik ki, ümumtəhsil məktəblərində kimya fənninin tədrisində şagirdlərin ən çox çətinlik çəkdiyi məqamlardan biri də mövzunun eksperimental tədqiqidir. Hər bir kimya müəllimi mövzuların tədrisi prosesində çalışmalıdır ki, şagirdlər kimya fənninə tək-cə müəyyən elmin əsasları ilə tanışlıq kimi yanaşmasınlar. Kimyanın tədrisi prosesində öyrədilən mövzuların şagirdlərdə mövzu ilə bağlı müşahidəçilik qabiliyyətlərinin, tənqidi təfəkkürlərinin, əldə etdikləri biliklərdən nəticə çıxarmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində dərslər prosesində laboratoriya və praktiki məşğələlərə əsaslanan eksperimentlərin təşkili metodikası düzgün müəyyən olunmalıdır.

Keywords: Practical exercise, combination reactions, decomposition reactions, substitution and exchange reactions.

Açar sözlər: Praktiki məşğələ, birləşmə reaksiyaları, parçalanma reaksiyaları, əvəzetmə və mübadilə reaksiyaları.

Ümumtəhsil məktəblərində VII və VIII sinif kimya kursunda "Kimyəvi reaksiyaların təsnifatına" aid mövzunun tədrisində bölmə sonunda praktiki məşğələlərin təşkili zamanı istifadəsi tövsiyə olunan laboratoriya təcrübələri:

Birləşmə reaksiyaları

FƏALİYYƏT 1.

Təchizat: *zink tozu, yod kristalı, distillə suyu, saat şüşəsi, pipet*

Təlimat.

1. Saat şüşəsi üzərinə 1q sink tozu və 2q yod kristalı əlavə edib şüşə çubuqla qarışdırın.
2. Sink tozu və yod kristalından ibarət qarışıqın üzərinə pipet vasitəsi ilə 1-2 damcı distillə suyu əlavə edin.

Müşahidələrinizi qeyd edin.

Bənövşəyi rəngli buxarın əmələ gəlmə səbəbini izah edin.

Bölmə ilə bağlı praktiki məşğələlərin təşkili zamanı bu təcrübənin yerinə yetirilməsində əsas məqsədimiz şagirdlərin zehni fəaliyyəti zamanı kimyəvi kinetikaya aid mövzular arasında düzgün əlaqənin qurulmasını təmin etməkdir. Belə ki, bu təcrübənin yerinə yetirilməsi zamanı hər bir qrup üzvü bir neçə mövzunun dərk edilib, əlaqələndirilməsi istiqamətində zehni fəaliyyətdə olur. Bu təcrübədə şagird mövzunu təkrarlamış olur:

1. İki və ya daha artıq bəsit və ya mürəkkəb

maddədən bir yeni maddənin əmələ gəlməsi ilə gedən reaksiyalar birləşmə reaksiyalarıdır.

2. Əksər birləşmə reaksiyaları yeni rabitələrin əmələ gəlməsi səbəbindən ekzotermik reaksiyalardır.

3. Reaksiyanın gedişi prosesində yod kristallarının sublimasiya edərək bənövşəyi rəngli buxar əmələ gətirməsinə səbəb məhz ekzotermik reaksiya zamanı ayrılan istilikdir.

Birləşmə reaksiyaları

FƏALİYYƏT 2.

Təchizat: *alüminium tozu, kükürd tozu, çini putu, azbest toru, şüşə çubuq, distillə suyu*

Təlimat.

1. İlk öncə 2q alüminium tozu ilə 1q kükürd tozunu çini putaya tökün.
2. İçəridə qarışıq olan çini putanı ştativə bərkidilmiş üzərində azbest toru olan dəmir halqaya yerləşdiririk.
3. Halqanın aşağısındakı spirt lampasını yandıraraq şüşə çubuğu isidərək alüminium və kükürd tozunu qarışdırırıq.
4. Sonda qarışıqqa pipet vasitəsi ilə 2-3 damcı distillə suyu əlavə edin

Müşahidələrinizi qeyd edin.

- * “Çılçıraq”-ı xatırladan qılgılcımın əmələ gəlməsi səbəbini izah edin.
- * Təcrübənin sonunda spesifik iyin əmələ gəlmə səbəbini izah edin.

Bu təcrübənin yerinə yetirilməsində əsas məqsəd şagirdlərin mövzu ilə bağlı prosedural biliklərini

möhkəmləndirməklə yanaşı, həmçinin onlarda fəndaxili inteqrasiyanın düzgün təşkil edilməsini formalaşdırmaqdır.

1. Beləki, alüminium və kükürd müəyyən temperatur nəticəsində birləşmə reaksiyasına daxil olur.

2. Reaksiya istiliyin ayrılması ilə gedən ekzotermik reaksiyadır.

3. Alınan ZnS birləşməsinin üzərinə distillə suyunu əlavə etdikdə zink-sulfidin hidroliz etməsi nəticəsində əmələ gələn xoşagəlməz spesifik “lax

yumurta” iyli qaz isə hidrogen-sulfid qazıdır.

Parçalanma reaksiyaları

FƏALİYYƏT 3

Təchizat: ammonium-bixromat, maqnezium lenti, çini kasa, kibrit

Təlimat.

1. Çini kasaya narıncı rəngli ammonium-bixromat töküüb kiçik tərəcik şəklində yığıb və ortasına maqnezium lentini qoyun.

2. Maqnezium lentini kibritlə yandırın.

Parçalanma reaksiyaları

FƏALİYYƏT 3.

Təchizat: ammonium-bixromat, maqnezium lenti, çini kasa, kibrit

Təlimat.

1. Çini kasaya narıncı rəngli ammonium-bixromat töküüb kiçik tərəcik şəklində yığıb və ortasına maqnezium lentini qoyun.
2. Maqnezium lentinə kibritlə yandırın.

Müşahidələrinizi qeyd edin.

1. Narıncı rəngli kristallik ammonium-bixromat temperaturun təsirindən ani parçalanaraq yaşıl rəngli üçvalentli xrom ionuna çevrilir (xromun bütün III valentli birləşmələri yaşıl rənglidir).

2. Parçalanma reaksiyası olsa da, istisna reaksiyadır ki, ekzotermikdir, yəni istiliyin ayrılması hesabına baş verir.

3. Bu reaksiyanın “süni vulkan” reaksiyası adlandırılmasına səbəb əmələ gələn azot qazının yaratdığı təzyiq hesabına xrom (III) oksidin küllərinin havaya qalxaraq vulkanı xatırlatmasıdır.

Parçalanma reaksiyaları

FƏALİYYƏT 4.

Təchizat: Əsasi mis (II) karbonat, əhən suyu, 2 sınaq şüşəsi, içərisindən qazaparan boru keçirilmiş tıxac, ştativ, spirt lampası

Təlimat.

1. Firuzəyi-yaşıl rəngli malaxiti quru sınaq şüşəsinə tökün və ağzını içərisindən qazaparan boru keçirilmiş tıxacla bağlayın.
2. İçərisində malaxit olan sınaq şüşəsinə ştativin pəncəsinə bərkidin və sınaq şüşəsinin altına spirt lampasını yerləşdirin.
3. Qazaparan borunun digər ucunu isə içərisində əhən suyu olan digər sınaq şüşəsinə daxil edib, spirt lampasını yandırın.

Müşahidələrinizi qeyd edin.

Bu təcrübəni təkcə kimyəvi reaksiyaların təsnifatına aid mövzunun tədrisində deyil, həmçinin karbon(IV)oksid, IIA və IB qrup elementlərinə aid mövzuların tədrisində də bu mövzuya inteqrasiya yaratmaq üçün istifadəsi tövsiyə edilir.

1. Firuzəyi-yaşıl rəngli əsasi mis (II) karbonat qara rəngli mis(II)oksidə çevrilməyə başlayır.
2. Reaksiya nəticəsində su ayrıldığı üçün sınaq şüşəsinin divarlarında su damcıları müşahidə olunur.
3. Həmçinin, karbon(IV)oksid əmələ gələrək əhəng suyunu bulandırmğa başlayır.
4. Bir müddət sonra əhəng suyunun yəni kalsium

hidroksidin karbon(IV)oksidlə reaksiyasından bulantının əmələ gəlməsi ilə yaranan kalsium-karbonat karbon qazının artığında həll olaraq kalsium-hidrokarbonatın əmələ gəlməsi hesabına yenidən şəffaflaşır.

Əvəzetmə və neytrallaşma reaksiyaları

FƏALİYYƏT 5.

Təchizat: Natrium metalı, xlorid turşusu (HCl), fenolftalein məhlulu, pipet, sınaq şüşəsi, kibrit.

Təlimat.

1. Kerosinin içərisində saxlanılmış natrium metalından pinset vasitəsilə götürüb süzgəc kağızı üzərində buğdanın yarısı boyda kəsib, süzgəc kağızı ilə qurudun.
2. Sınaq şüşəsinə yarısına kimi su töküüb, üzərinə pipet vasitəsi ilə 2-3 damcı fenolftalein məhlulu əlavə edib qarışdırın.
3. Kerosindən təmizlənmiş natrium metalını sınaq şüşəsinin içərisinə atın.
4. Daha sonra sınaq şüşəsinin ağzına yanar çöp yaxınlaşdırın.
5. Məhlul moruğu rəngə boyandıqdan sonra həmin məhlulun üzərinə pipet vasitəsi ilə 3-4 damcı HCl əlavə edin.

Müşahidələrinizi qeyd edin.

Bu təcrübənin aparılmasında məqsəd əvəzetmə və mübadilə reaksiyalarının hidrogen mövzusu, eləcə də, əsaslar mövzusu ilə inteqrasiyasını təmin etməkdir.

1. Bəsit maddə atomlarının mürəkkəb maddənin atomlarından birini əvəz etməsi ilə gedən reaksiyalara əvəzetmə reaksiyaları deyilir.

2. Natriumun su ilə qarşılıqlı təsirindən NaOH (qələvi) əmələ gəlir.

4. Əmələ gələn qələvi indikator olan fenolftalein məhlulu ilə təyin edildi. Qələvilərin təsirindən fenolftalein moruğu, lakmus isə göy rəngə boyanır.

5. Natriumun su ilə reaksiyasından həmçinin hidrogen qazı ayrılır ki, reaksiyanın gedişi prosesində

natrium metalını suyun üzərində sürətli hərəkət etdirən də həmin ayrılan hidrogen qazıdır.

6. Hidrogen qazının ayrılması isə yanar çöplə təyin edilir ki, bu zaman yanar çöp hidrogen qazının təsirindən "pax" səsi ilə sönür.

7. Turşu və əsas arasında baş verən mübadilə reaksiyalarına neytrallaşma reaksiyaları deyilir.

8. Tərkibində NaOH və fenolftaleindən ibarət moruğu rəngli məhlul üzərinə xlorid turşusu əlavə etdikdə məhlul rəngsizləşir. Bu zaman məhlul turşu və əsas arasında baş verən neytrallaşma reaksiyası hesabına rəngsizləşir.

**Mübadilə və parçalanma
reaksiyaları**

FƏALİYYƏT 6.

Təchizatlar: mis (II) sulfat məhlulu, natrium-hidroksid məhlulu,
2 ədəd sınaq şüşəsi, pipet, tutqac, spirt lampası

Təlimat.

1. Hər iki sınaq şüşəsində ayrı-ayrılıqda 5-6 damcı mavi rəngli mis(II)sulfat məhlulu üzərinə çöktürülmüş qədər natrium-hidroksid məhlulu əlavə edin.
2. Çöktürülmüş alman sınaq şüşələrindən birinin içərisindəki çöktürülmüş məhluldan süzəgəc kağızı vasitəsi ilə ayırın.
3. Çöktürülmüş alman digər sınaq şüşəsini isə tutqac vasitəsi ilə spirt lampası alovunda qızdırın

Müşahidələrinizi qeyd edin.

Bu təcrübənin yerinə yetirilməsində əsas məqsəd şagirdlərin həm mübadilə və parçalanma reaksiyalarına aid təcrübələr arasında asılılığı qurmalarına, həm də qarışıqların ayrılması mövzusunda fəndaxili inteqrasiya yaratmaq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına nail olmaqdır.

1. İki mürəkkəb maddə arasında baş verib iki yeni mürəkkəb maddənin əmələ gəlməsi ilə gedən reaksiyalara mübadilə və ya dəyişmə reaksiyaları deyilir.

2. Mis(II)sulfat və natrium-hidroksid arasındakı mübadilə reaksiyası nəticəsində göy rəngli mis(II)hidroksid çöktürülmüş əldə edildi.

mavi göy

3. Tərkibində göy rəngli mis(II)hidroksid çöktürülmüş olan məhlulu qızdırdıqda baş verən parçalanma reaksiyası nəticəsində çöktürülmüş parçalanaraq mis(II)oksid əmələ gəlməsi nəticəsində məhlul qara rəngə boyandı.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Abbasov V.M., Abbasov M.M., Əliyev.R. və b Kimya VIII-IX siniflər üçün dərslik, Bak: Təhsil, 2013, 440s [135-138]

2. Nuriyeva M.S. VIII sinif kimya kursunda kimyevi reaksiyaların təsnifatına aid mövzunun tədrisi prosesində müasir təlim texnologiyalarından istifadə imkanları \ \ Kimya məktəbdə, 2019 №1(65).səh 90-99

3. Abbasov M.M., Nuriyeva M.S., Abbaszadə S.M. Şagirdlərin kimyadan əldə etdikləri bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsində müəllimin müşahidəsinin əhəmiyyəti \ \ ARTİ, Elmi əsərlər №6 cild 89, 2022.

4. Abbasov M.M., Nuriyeva M.S., Abbaszadə S.M. Kimyevi reaksiyaların sürəti və sürətə təsir edən amillər mövzusunun tədrisində məsələ həllinin rolu \ \ ARTİ, Elmi əsərlər №6 cild 89, 2022.

5. Nuriyeva M.S. Kimyevi reaksiyaların kinetikasının nəzəri əsasları \ \ Kimya məktəbdə, 2019 №3(67).səh 20-26

6. Abbasov M.M. Müasir dövrdə kimya tədrisinin vəziyyəti \ \ Kimya məktəbdə,- 2004, №3(67).səh 8-43